

www.education.gouv.fr/stateval

À la rentrée 2004, les six principales filières de l'enseignement supérieur comptent 1 927 400 inscriptions, soit 0,2 % de plus que l'année précédente. La baisse du nombre de bacheliers à la session 2004 du baccalauréat général explique la diminution du nombre de nouveaux inscrits en première année d'université. Les effectifs universitaires (hors IUT) d'étudiants en cursus licence et doctorat augmentent (+ 0,8 % et + 3,3 %) mais diminuent légèrement en cursus master (- 0,3 %). Les écoles d'ingénieurs continuent leur progression (+ 2,9 %). Les effectifs en CPGE sont en hausse (+ 1,5 %). En revanche, ceux des IUFM, des sections de techniciens supérieurs et des instituts universitaires de technologie diminuent (respectivement - 2,5 %, - 1,5 % et - 1,2 %). Pour les deux prochaines années, le taux global de poursuite d'études des bacheliers généraux et technologiques progresserait, en particulier pour les disciplines de santé à l'université. Ainsi, le nombre d'étudiants dans ces filières (hors IUFM) continuerait d'augmenter en 2005 (+ 0,8 %) et en 2006 (+ 0,8 %).

Les effectifs dans l'enseignement supérieur Constat 2004 et prévisions pour les rentrées 2005 et 2006

Le constat présenté porte sur les effectifs d'étudiants observés dans les six principales filières de l'enseignement supérieur : instituts universitaires de technologie (IUT), universités et établissements assimilés hors IUT (terme « université hors IUT » utilisé par la suite), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), sections de techniciens supérieurs (STS), instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et écoles d'ingénieurs. À la rentrée 2003, l'ensemble de ces filières avait accueilli un peu plus de 85 % des étudiants de l'enseignement supérieur (hors formations en alternance ou par apprentissage), soit 1 924 000 étudiants sur les 2 256 000 inscrits dans l'ensemble de l'enseignement supérieur en 2003-2004. Les prévisions sont réalisées dans ces filières à l'exception de celle des IUFM (tableau 1).

Quasi-stabilité du nombre d'étudiants à la rentrée 2004

À la rentrée 2004, le nombre d'inscriptions dans les six principales filières de l'enseignement supérieur est presque stable (+ 0,2 % par rapport à la rentrée 2003), soit 3 000 étudiants supplémentaires, contre + 1,7 % en 2003. Mais les évolutions sont contrastées suivant la filière. Les effectifs des écoles d'ingénieurs et ceux des CPGE, presque stables en 2003, augmentent (+ 1,5 %). En revanche, ceux de l'université (hors IUT), qui avaient augmenté de 2,8 % en

2003 ne progressent plus que faiblement (+ 0,6 %). Quant aux effectifs d'étudiants en STS et en IUT, ils poursuivent leur baisse (respectivement - 1,5 % et - 1,2 %).

Pour la deuxième année consécutive, les effectifs en IUFM, principalement ceux des deuxièmes années des formations des professeurs des écoles, des collèges et des lycées, diminuent (- 2,5 %, soit 2 200 étudiants de moins) en raison de la baisse des recrutements.

L'évolution de la population étudiante dépend, pour une grande part, du flux annuel d'arrivée de nouveaux bacheliers et des orientations qu'ils choisissent. Or, le nombre de lauréats à la session 2004 du baccalauréat (498 400 bacheliers) est en baisse, après une année de hausse (- 0,9 %, soit 4 300 bacheliers de moins) (tableau 2). Cette diminution touche principalement le baccalauréat général. Ainsi, le nombre de candidats reçus au baccalauréat général baisse de 2,7 %, soit 7 200 reçus de moins. En revanche, le nombre de bacheliers technologiques et celui des bacheliers professionnels progressent (respectivement + 0,3 % et + 2,6 % soit 500 et 2 400 bacheliers de plus).

La baisse du nombre de bacheliers généraux s'explique à la fois par la baisse des effectifs de terminales générales (- 1,0 %) et par celle de la réussite à la session 2004 du baccalauréat général. Le rapport moyen (nombre de bacheliers d'une série / nombre d'élèves de terminales de la série) a ainsi diminué, passant

Tableau 1 – Effectifs dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

	Constat					Prévision					
	2003-04		2004-05	Variation		2005-06	Variation		2006-07	Variation	
	%	Effectifs		Effectif	%		Effectif	%		Effectif	%
Universités et établissements assimilés hors IUT (3)	59,7	1 346 398	1 353 828	7 430	0,6	1 366 800	12 972	1,0	1 380 100	13 300	1,0
– dont cursus L	34,9	788 505	795 045	6 540	0,8	804 800	9 755	1,2	813 400	8 600	1,1
– dont cursus M	21,7	489 558	488 206	- 1 352	- 0,3	489 900	1 694	0,3	495 400	5 500	1,1
– dont cursus D	3,0	68 335	70 577	2 242	3,3	72 100	1 523	2,2	71 300	- 800	- 1,1
IUT	5,0	113 722	112 400	- 1 322	- 1,2	112 200	- 200	- 0,2	112 300	100	0,1
– dont IUT secondaire	2,1	47 532	47 002	- 530	- 1,1	47 200	198	0,4	47 300	100	0,2
– dont IUT tertiaire	2,9	66 190	65 398	- 792	- 1,2	65 000	- 398	- 0,6	65 000	0	0,0
CPGE	3,2	72 053	73 147	1 094	1,5	74 000	853	1,2	75 100	1 100	1,5
Ingénieurs (4)	4,3	98 038	100 899	2 861	2,9	102 800	1 901	1,9	104 400	1 600	1,6
– dont universitaires	1,6	35 365	36 570	1 205	3,4	37 300	730	2,0	37 900	600	1,6
– dont MEN non univ.	1,0	21 945	22 707	762	3,5	23 300	593	2,6	23 800	500	2,1
– dont autres	1,8	40 728	41 622	894	2,2	42 200	578	1,4	42 700	500	1,2
STS	10,8	243 721	240 090	- 3 631	- 1,5	239 700	- 390	- 0,2	239 400	- 300	- 0,1
– dont STS production	3,8	85 235	83 513	- 1 722	- 2,0	82 900	- 613	- 0,7	82 300	- 600	- 0,7
– dont STS services	7,0	158 486	156 577	- 1 909	- 1,2	156 800	223	0,1	157 100	300	0,2
Ensemble hors IUFM (1)	81	1 838 567	1 843 794	5 227	0,3	1 858 200	14 406	0,8	1 873 400	15 200	0,8
IUFM	3,8	85 808	83 622	- 2 186	- 2,5						
Ensemble(1)	85,3	1 924 375	1 927 416	3 041	0,2						
Autres formations (2)	14,7	331 922									
Total (1)	100,0	2 256 297									

Source : MEN-DEP

1. Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs.

2. Préparations intégrées, NFI non universitaires, écoles de commerce, d'art, d'architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales et autres écoles.

3. Disciplines générales et formations de santé.

4. Création, en 2004-2005, de deux écoles universitaires du MEN (68 étudiants) et création d'une école « autres » (315 étudiants).

Tableau 2 – Bacheliers
France métropolitaine + DOM

	Session 2003	Session 2004	Variation		Session 2005	Variation		Session 2006	Variation	
	Constat	Constat	Effectif	%	Prévision	Effectif	%	Prévision	Effectif	%
Bacheliers généraux	268 335	261 137	- 7 198	- 2,7	272 200	11 063	4,2	275 000	2 800	1,0
Bacheliers technologiques	142 799	143 277	478	0,3	141 300	- 1 977	- 1,4	140 600	- 700	- 0,5
Bacheliers généraux et technologiques	411 134	404 414	- 6 720	- 1,6	413 500	9 086	2,2	415 600	2 100	0,5
Bacheliers professionnels	91 537	93 958	2 421	2,6	94 200	242	0,3	98 500	4 300	4,6
Ensemble	502 671	498 372	- 4 299	- 0,9	507 700	9 328	1,9	514 100	6 400	1,3

Source : MEN-DEP

de 85,7 points à la session 2003 à 84,2 points à la session 2004 (soit - 1,5 point). Pour les bacheliers technologiques, la stabilité des effectifs de terminales et la légère augmentation du taux de réussite expliquent celle du nombre de bacheliers.

Baisse du taux d'accueil des nouveaux bacheliers généraux

La baisse du taux de poursuite d'études des bacheliers généraux et technologiques dans les principales filières de l'enseignement supérieur de la rentrée 2003 se confirme à la rentrée 2004 (- 0,6 point) pour s'établir à 86,7 % (tableau 3). Cette baisse résulte principalement de celle de un point du taux de poursuite d'études des bacheliers technologiques et, dans une moindre mesure, de celle de 0,2 point du taux de poursuite d'études des bacheliers généraux qui atteint 94,2 % dans ces filières.

La légère baisse des taux de poursuite des bacheliers généraux de 0,2 point est le résultat

d'une hausse des taux de poursuite dans les filières CPGE (+ 0,6 point), et d'une baisse des taux de poursuite en université hors IUT et dans les filières STS (respectivement - 0,5 point et - 0,2 point). Les taux de poursuite en IUT quant à eux restent stables à 10,7 %. Proportionnellement, ces nouveaux bacheliers généraux sont donc moins nombreux à avoir choisi l'université hors IUT que l'année dernière au profit, notamment, d'autres formations qui ne sont pas dans le champ du constat. Cependant, l'évolution du taux de poursuite des bacheliers généraux est différente selon les filières. Il augmente en filière Santé (+ 1,1 point) et légèrement en filière Droit (+ 0,3 point). Pour la filière Santé, l'augmentation du *numerus clausus* médecine-odontologie et la réforme des formations de sages-femmes et des formations paramédicales peuvent expliquer cette évolution. À l'opposé, les autres filières voient ce taux de poursuite d'étude diminuer. Comme les années précédentes, c'est en Sciences que l'on observe la plus forte baisse (- 1,1 point). Cependant, cette année est aussi marquée par la baisse de 0,4 point

du taux de poursuite en filière Staps. La seule baisse de cette filière depuis 1995 s'était produite entre 2000 et 2001 et elle n'était que de 0,1 point.

À la rentrée 2004, 72,9 % des bacheliers technologiques commencent des études dans une des principales filières de l'enseignement supérieur (hors formation par apprentissage et alternance). La baisse de un point du taux de poursuite des bacheliers technologiques est due essentiellement à une baisse des taux de poursuite dans les filières STS. Ils s'orientent toujours majoritairement en STS mais ce choix, fait par 43,6 % d'entre eux, est en diminution de 1,1 point à la rentrée 2004. Cependant, ils sont davantage accueillis en IUT (hausse de + 0,2 point du taux de poursuite).

Le taux de poursuite des bacheliers professionnels (hors formation par apprentissage et alternance) progresse de 0,9 % pour atteindre 22,1 %. C'est principalement en STS qu'ils sont accueillis (+ 0,7 point pour le taux de poursuite). Ce meilleur accueil en STS se traduit aussi au niveau des effectifs : 14 000 nouveaux bacheliers professionnels

Tableau 3 – Taux d'accueil des bacheliers dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

	Rentrées							
	Constat				Prévisions			
	1990	1995	2000	2003	2004	2005	2006	
Bacheliers généraux	99,7	100,2	94,6	94,4	94,2	94,2	94,1	
Universités et établissements assimilés (hors IUT)(*)	66,6	71,6	62,4	63,5	63,0	63,4	63,5	
– Droit	9,6	9,6	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	
– Sciences économiques, AES	8,8	7,3	6,7	6,4	6,2	6,2	6,1	
– Lettres, sciences humaines	23,0	26,4	22,8	23,5	23,3	23,0	22,9	
– Sciences	19,7	19,6	15,4	13,7	12,6	12,8	12,8	
– STAPS	–	1,5	3,0	3,4	3,0	2,8	2,6	
– Santé	5,5	7,2	6,2	8,5	9,6	10,3	10,8	
IUT	8,3	8,4	11,2	10,7	10,7	10,6	10,5	
STS	11,6	7,3	8,4	7,2	7,0	6,9	6,8	
CPGE	13,3	12,8	12,6	13,0	13,6	13,4	13,4	
Ensemble du supérieur (**)	108,6	106,4	103,8	104,2	104,9	–	–	
Bacheliers technologiques	76,2	79,1	73,4	73,9	72,9	72,9	72,9	
Universités et établissements assimilés (hors IUT)(*)	23,3	23,4	19,1	18,2	18,1	18,3	18,4	
– Droit	5,9	5,1	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	
– Sciences économiques, AES	6,8	4,8	3,9	3,4	3,3	3,3	3,3	
– Lettres, sciences humaines	8,0	10,4	8,5	8,1	8,3	8,4	8,5	
– Sciences	2,0	2,0	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	
– STAPS	–	0,6	1,4	1,8	1,6	1,5	1,5	
– Santé	0,6	0,6	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	
IUT	7,6	10,1	9,2	10,0	10,2	10,1	10,2	
STS	44,3	44,7	44,1	44,7	43,6	43,4	43,3	
CPGE	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	
Ensemble du supérieur (**)	80,8	81,2	77,6	78,5	78,5	–	–	
Bacheliers généraux et technologiques	92,3	93,3	86,9	87,3	86,7	86,9	87,0	
Universités et établissements assimilés (hors IUT)(*)	52,9	56,0	46,8	47,6	47,1	48,0	48,2	
– Droit	8,4	8,1	6,4	6,2	6,3	6,4	6,4	
– Sciences économiques, AES	8,2	6,5	5,7	5,4	5,2	5,2	5,2	
– Lettres, sciences humaines	18,3	21,2	17,6	18,1	18,0	18,0	18,0	
– Sciences	14,1	13,9	10,5	9,4	8,7	8,9	9,0	
– STAPS	–	1,2	2,4	2,8	2,5	2,4	2,2	
– Santé	3,9	5,1	4,1	5,8	6,4	7,0	7,4	
IUT	8,1	8,9	10,5	10,4	10,5	10,4	10,4	
STS	21,9	19,5	21,3	20,2	19,9	19,4	19,1	
CPGE	9,4	9,0	8,4	8,9	9,2	9,1	9,2	
Ensemble du supérieur (**)	99,8	98,2	94,3	95,2	95,4	–	–	
Bacheliers professionnels	15,5	15,3	16,6	21,2	22,1	22,5	22,8	
Universités et établissements assimilés (hors IUT)(*)	3,9	6,1	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	
– Droit	1,0	1,5	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	
– Sciences économiques, AES	1,4	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	
– Lettres, sciences humaines	1,1	2,4	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	
– Sciences	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	
– STAPS	–	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	
– Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
IUT	0,7	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	
STS	10,9	8,3	9,6	14,2	14,9	15,4	15,7	
CPGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ensemble du supérieur (**)	nc	nc	17,2	21,9	22,9	–	–	
Ensemble bacheliers	87,5	82,9	74,3	75,2	74,5	75,0	74,7	
Universités et établissements assimilés (hors IUT)(*)	49,9	49,3	39,5	40,2	39,4	40,3	40,2	
– Droit	8,0	7,3	5,5	5,3	5,3	5,4	5,4	
– Sciences humaines, AES	7,7	5,9	5,0	4,7	4,6	4,6	4,6	
– Lettres, sciences humaines	17,2	18,7	14,9	15,3	15,1	15,2	15,1	
– Sciences	13,3	12,0	8,7	7,8	7,1	7,3	7,3	
– STAPS	–	1,0	2,0	2,4	2,1	2,0	1,9	
– Santé	3,7	4,4	3,4	4,7	5,2	5,7	6,0	
IUT	7,6	7,9	8,7	8,7	8,7	8,6	8,5	
STS	21,2	18,0	19,2	19,1	19,0	18,7	18,5	
CPGE	8,8	7,8	6,9	7,3	7,5	7,5	7,5	
Ensemble du supérieur (**)	nc	nc	80,5	81,9	81,7	–	–	

Source : MEN-DEP

* Voir l'encadré p.6. – (**) À titre d'information le champ pour 1990 et 1995 est la France métropolitaine (nc : non calculé).

Lecture : à la rentrée 2004, 72,9 % des bacheliers technologiques de l'année se sont inscrits dans l'une des principales filières post-baccalauréat, dont 18,1 % à l'université hors IUT et 43,6 % en STS. Ces pourcentages incluent les inscriptions multiples d'un étudiant.

Tableau 4 – Flux d'entrée en première année dans les principales filières post-baccalauréat
France métropolitaine + DOM

	2003-04	2004-05	Variation		2005-06	Variation		2006-07	Variation	
	Constat	Constat	Effectif	%	Prévision	Effectif	%	Prévision	Effectif	%
Universités et établissements assimilés (hors IUT)	242 555	237 043	- 5 512	- 2,3	244 700	7 657	3,2	247 000	2 300	0,9
IUT	48 488	47 976	- 512	- 1,1	48 400	424	0,9	48 700	300	0,6
– dont IUT secondaire	21 029	21 199	170	0,8	21 200	1	0,0	21 300	100	0,5
– dont IUT tertiaire	27 459	26 777	- 682	- 2,5	27 200	423	1,6	27 400	200	0,7
CPGE	36 674	37 396	722	2,0	38 100	704	1,9	38 600	500	1,3
STS	113 582	113 258	- 324	- 0,3	112 800	- 458	- 0,4	113 100	300	0,3
– dont STS secondaire	40 096	40 037	- 59	- 0,1	39 500	- 537	- 1,3	39 600	100	0,3
– dont STS tertiaire	73 486	73 221	- 265	- 0,4	73 300	79	0,1	73 500	200	0,3
Ensemble	441 299	435 673	- 5 626	- 1,3	444 000	8 327	1,9	447 400	3 400	0,8

Source : MEN-DEP

entrent en STS en 2004, soit 7,8 % de plus qu'en 2003.

Tous baccalauréats confondus, le taux de poursuite d'études en université hors IUT est en 2004 de 39,4 %. Il diminue sensiblement (0,8 point) ce qui constitue une rupture avec l'augmentation des trois années antérieures. Les taux de poursuite d'études sont stables dans les filières sélectives (IUT, CPGE et STS).

Diminution du nombre des entrants en première année du supérieur

À la rentrée 2004, le nombre de nouveaux entrants en université (hors IUT), IUT, STS et CPGE diminue de 1,3 %, soit 5 600 nouveaux inscrits de moins qu'en 2003 (*tableau 4*).

Cette évolution est due à la baisse des effectifs de terminales générales et de la réussite à la session 2004 du baccalauréat général ainsi qu'à celle des taux de poursuite. C'est à l'université (hors IUT) que se concentre la baisse des nouveaux bacheliers (5 500 entrants de moins, soit une diminution de 2,3 %). Mais toutes les filières sélectives sont concernées par cette baisse à l'exception de la filière CPGE. Ainsi, pour la filière STS et pour la quatrième année consécutive, les effectifs d'entrants sont en baisse de 0,3 %, soit 300 étudiants de moins. Ce sont les filières tertiaires qui sont les plus touchées. Après deux années de baisse suivie d'une année de hausse, les entrants en IUT diminuent de 1,1 % (soit 500 étudiants de moins). Cette diminution n'affecte que les IUT tertiaires. En revanche, les entrants en CPGE sont en nette progression (+ 2,0 %, soit 700 entrants supplémentaires). Les effectifs des CPGE, STS, IUT et cursus licence (cursus L) de l'université (hors IUT) n'augmentent ainsi que de 0,2 %, soit 2 700 étudiants de plus (*tableau 1*). Les effectifs de STS et d'IUT continuent de baisser pour la quatrième année consécutive (respectivement - 1,5 % et - 1,2 %, soit 3 600 et 1 300 étudiants de moins) dans les filières production ou les filières de service. En revanche, les effectifs des CPGE et du cursus L de l'université hors IUT augmentent (respectivement + 1,5 % et + 0,8 %, soit 1 100 et 6 500 étudiants de plus).

À l'université hors IUT, une partie de la progression des effectifs en troisième année des filières hors Santé (niveau de la licence, dernière année du cursus L) s'explique par les hausses de 2,6 % des entrants directs (première inscription à l'université en 2004)

et de 7,2 % des entrants issus d'IUT. L'augmentation du taux d'accès universitaire en troisième année de 2,4 points explique l'autre partie (*tableau 5*). Au final, en cursus L, les effectifs des filières Droit, Sciences économiques et AES sont en hausse (+ 0,9 % et + 2,8 %, soit 900 et 3 000 étudiants de plus), ceux de Lettres et Sciences humaines stables et ceux de Staps et de Sciences en baisse (- 3,6 % et - 1,0 %). Comme l'année précédente, la filière Santé est en forte augmentation (+ 12,6 %).

Léger fléchissement des inscrits en cursus master

À la rentrée 2004, le nombre d'étudiants en cursus master (cursus M) diminue à l'université (- 0,3 %, soit 1 400 étudiants de moins) (*tableau 1*). Toutes les disciplines générales sont en baisse, et plus particulièrement les Staps (- 14,2 %) et les Lettres et Sciences humaines (- 2,3 %), tandis que les Sciences se stabilisent (- 0,1 %). Seule la filière Santé est en augmentation (+ 3,5 %).

Pourtant le succès des DESS ne se dément pas : les effectifs inscrits dans ces formations augmentent encore de 13,0 % à la rentrée 2004, croissance forte pour les étudiants venant directement d'une formation universitaire de niveau bac + 4 (+ 18,6 %, soit 43 800 étudiants en 2004) alors que pour les nouveaux entrants en DESS (étudiants étrangers, étudiants inscrits précédemment dans une formation du supérieur en dehors de l'université), on assiste à une baisse (- 1,0 %, soit 14 200 étudiants). En revanche, le nombre d'étudiants en DEA dans les filières universitaires hors Santé diminue de 5,8 %. Au total, les inscriptions au niveau bac + 5 progressent de 3,8 %. Les effectifs d'étudiants étrangers représentent 17,7 % des inscrits en DESS et 32,5 % en DEA. Ces effectifs sont en progression en DESS et en diminution en DEA pour la rentrée 2004 (respectivement + 29,5 % et - 4,4 %).

Augmentation en doctorat

En accueillant 70 600 étudiants en cursus D, les effectifs de l'université continuent de croître à la rentrée 2004 (+ 3,3 %). Amorcée à la rentrée 2001, cette hausse est commune à toutes les filières mais à des degrés divers.

Par rapport à la rentrée 2003, elle s'échelonne de + 2,7 % en Lettres et Sciences humaines à + 8,0 % en Staps. La filière Sciences, quant à elle, augmente de 3,3 %. Les effectifs dans le seul doctorat des filières générales (hors santé) augmentent eux aussi à cette rentrée 2004 (+ 3,5 %). Les étudiants étrangers représentent 34,4 % des inscrits en doctorat et leur nombre progresse de 9,7 % contre 14,0 % en 2003.

Hausse des taux d'accueil des nouveaux bacheliers en 2005 et baisse en 2006

Les prévisions des effectifs dans les grandes filières du supérieur (hors IUFM) reposent au départ sur les effectifs de terminales et sur le nombre de bacheliers lié à une hypothèse sur les taux de réussite. Les effectifs des terminales générales et technologiques, les plus susceptibles d'intégrer l'enseignement supérieur, en hausse à la rentrée 2004-2005 (+ 1,2 %), augmenteraient en 2005-2006 de 0,4 %. Pour les années 2005 et 2006, l'hypothèse retenue pour évaluer le nombre de bacheliers est d'estimer le taux de réussite au baccalauréat à partir des résultats provisoires de la session 2005.

Compte tenu de ces hypothèses, le nombre de bacheliers dans les filières générales serait en hausse en 2005 et en 2006 (+ 4,2 % et + 1,0 %). Le nombre de bacheliers technologiques en 2005 et 2006 serait en baisse (- 1,4 % et - 0,5 %). Celui des bacheliers professionnels augmenterait en 2005 et 2006 (respectivement + 0,3 % et + 4,6 %). En conséquence, 413 500 jeunes obtiendraient leur baccalauréat général ou technologique en 2005 (+ 2,2 %) et 415 600 en 2006 (+ 0,5 %) (*tableau 2*).

En prolongeant les tendances passées, les taux de poursuite d'étude de l'ensemble des bacheliers progresseraient en 2005 et seraient en légère baisse en 2006. Les taux de poursuite des bacheliers généraux, technologiques seraient stables alors que ceux des bacheliers professionnels augmenteraient (*tableau 3*).

Pour les bacheliers généraux, on assisterait à une hausse du taux de poursuite d'études en université, en partie due à celle de la filière Santé. L'accueil des bacheliers généraux y augmenterait de 0,7 point en 2005 et de 0,5 point en 2006. Cette hausse est liée en partie à celle du *numerus clausus* en médecine.

Les taux concernant les filières sélectives seraient en baisse en 2005 et en 2006. Cette baisse s'expliquerait par le fait que leurs effectifs sont contingentés et que ces filières sont donc moins affectées par un afflux d'étudiants dû au fort taux de réussite au baccalauréat général de la session de 2005. Les taux de poursuite, qui sont le rapport du nombre de nouveaux bacheliers entrant dans une filière de l'enseignement supérieur sur le nombre de bacheliers reçus, seraient ainsi mécaniquement orientés à la baisse. Ce phénomène expliquerait principalement la baisse de ces taux en 2005 et 2006. Pour les bacheliers technologiques, les taux de poursuite augmenteraient légèrement en université hors IUT, se stabiliseraient en IUT et diminueraient en STS dans la poursuite des évolutions constatées en 2004. Quant aux bacheliers professionnels, leur accueil en STS continuerait de progresser (+ 0,5 point en 2005 et + 0,3 point en 2006).

Hausse des effectifs prévue en L...

Conséquence de ces hypothèses de court terme, le flux de nouveaux entrants devrait, après la baisse de 2004 (- 1,3 %), augmenter en 2005 et 2006 (respectivement + 1,9 % et + 0,8 %). Ces évolutions seraient en partie dues aux résultats de la session provisoire du baccalauréat 2005 et toucheraient pratiquement toutes les filières mais elles seraient plus fortes pour les CPGE et pour l'université hors IUT.

Pour tenir compte de la mise en place du cursus européen (LMD) qui inciterait les étudiants à poursuivre leurs études universitaires jusqu'à la licence (niveau bac + 3), la tendance à la hausse des taux d'accès en troisième année des filières universitaires hors Santé a été accentuée. Sous ces hypothèses, qu'ils s'inscrivent pour la première fois à l'université ou qu'ils soient issus d'une formation de niveau inférieur de l'université ou des IUT, le nombre total d'entrants en troisième année progresserait (+ 2,9 % en 2005 et + 1,0 % en 2006).

Les effectifs des CPGE, STS, IUT et cursus L de l'université hors IUT seraient ainsi en hausse de 0,8 % en 2005 et en 2006. Ces évolutions s'observeraient principalement en CPGE (+ 1,2 % en 2005 et + 1,5 % en 2006) et à l'université hors IUT (+ 1,2 % et + 1,1 %). Les effectifs en STS et en IUT, après des années de baisse, se stabiliseraient.

Tableau 5 – Entrants en troisième année dans les disciplines générales des universités et établissements assimilés
France métropolitaine + DOM

A – Part des étudiants qui poursuivent en troisième année universitaire après deux à cinq ans au niveau bac + 1 à + 2 (en %)

	Année d'accès en troisième année						
	Constat					Prévisions	
	1990-91	1995-96	2000-01	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Droit	45,6	49,3	55,4	53,1	55,8	56,3	57,0
Sciences économiques, AES	53,3	54,4	60,2	63,3	64,8	66,0	67,4
Lettres, Sciences humaines	57,4	62,2	54,2	55,9	58,1	59,3	60,6
Sciences, STAPS	65,7	61,5	59,2	60,0	62,8	63,6	64,7
Ensemble disciplines générales	56,4	58,8	56,5	57,6	60,0	61,0	62,1

Source : MEN-DEP

Lecture : en Lettres et Sciences humaines, la proportion d'entrants qui accèdent en troisième année universitaire au bout de deux, trois, quatre ou cinq ans dans les niveaux inférieurs était de 57,4 % à la rentrée 1990 et de 58,1 % à la rentrée 2004.

Voir encadré méthodologique pour une définition plus précise.

B - Part des étudiants de deuxième année d'IUT qui poursuivent en troisième année universitaire (en %)

	Année d'accès en troisième année						
	Constat					Prévisions	
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Droit	1,4	1,6	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6
Sciences économiques, AES	15,9	17,5	19,8	22,5	24,9	26,9	28,9
Lettres, Sciences humaines	3,2	3,3	4,6	5,5	6,3	7,3	7,9
Sciences, STAPS	31,5	35,5	42,2	46,8	50,5	53,9	57,4
Ensemble disciplines générales	25,3	28,0	33,0	37,1	40,5	43,8	46,9

Source : MEN-DEP

Lecture : en Sciences et Staps, la proportion d'étudiants de deuxième année d'IUT en 2003-2004 qui accèdent en troisième année universitaire à la rentrée 2004 était de 50,5 %.

... ainsi qu'en M et en D au moins en 2005

Les taux de passage entre les niveaux bac + 3 et bac + 4 seraient en baisse en 2005 et 2006 puisque le niveau bac + 3 constitue désormais une étape. Ensuite, le LMD encourageant les étudiants à poursuivre leurs études universitaires jusqu'au niveau bac + 5, la tendance à la baisse des taux de passage entre les niveaux bac + 4 et bac + 5 des filières universitaires hors santé a été freinée dans les hypothèses en 2005 et en 2006. Ces hypothèses conduiraient, dans les filières universitaires hors santé, à une diminution des effectifs au niveau bac + 4 et à une augmentation au niveau bac + 5.

Par ailleurs, les effectifs en cursus M de la filière Santé croîtraient de 3,1 % en 2005 et 4,0 % en 2006 à la suite des augmentations de *numerus clausus*, soit une progression de 7,2 % sur deux ans.

Aussi, dans l'ensemble, le nombre d'étudiants en cursus M à l'université (y compris la filière Santé) augmenterait légèrement en 2005 (+ 0,3 %) et plus en 2006 (+ 1,1 %), soit une progression de 1,5 % sur deux ans. En dehors de la filière Santé, les filières en Sciences économiques et AES et en Sciences compteraient davantage d'étudiants sur deux ans (respectivement + 4,4 % et + 1,3 %) tandis que les effectifs des filières en Staps, en Lettres et Sciences humaines et en Droit baisseraient (respectivement - 8,3 %, - 3,8 % et - 1,4 %).

Tableau 6 – Effectifs des universités et établissements assimilés hors IUT
France métropolitaine + DOM

	Constat			Prévisions	
	2002	2003	2004	2005	2006
Disciplines générales					
Cursus L	727 780	741 725	742 380	747 600	752 500
Cursus M*	373 538	381 768	376 625	374 800	375 700
Bac + 3 et moins	52 106	51 680	46 435	47 200	47 400
Bac + 4	192 572	195 368	192 115	188 300	187 200
Bac + 5 et plus	128 860	134 720	138 075	139 300	141 100
Cursus D	61 865	66 262	68 503	70 000	69 100
Bac + 6 et plus	61 865	66 262	68 503	70 000	69 100
Ensemble disciplines générales	1 163 183	1 189 755	1 187 508	1 192 400	1 197 300
dont Droit	175 249	177 032	177 824	178 300	179 600
dont Sciences économiques, AES	175 775	184 757	187 736	191 200	194 200
dont Lettres, Sc. humaines	483 525	494 510	491 901	493 200	496 100
dont Sciences et Staps	328 634	333 456	330 047	329 700	327 400
Santé	146 285	156 643	166 320	174 400	182 800
Total	1 309 468	1 346 398	1 353 828	1 366 800	1 380 100

Source : MEN-DEP

* Y compris formations au diplôme d'ingénieur, de magistère, de master ingénieur, d'institut d'études politiques.

Les effectifs du cursus D universitaire seraient en hausse en 2005 et en baisse en 2006 (respectivement + 2,2 % et -1,1 %), conséquence des évolutions d'effectifs des années passées.

Dans les écoles d'ingénieurs, les effectifs continueraient d'augmenter comme les années précédentes (+ 3,5 % en deux ans).

Au total, 14 400 étudiants de plus s'inscriraient dans les cinq principales filières de l'enseignement supérieur en 2005 (soit + 0,8 %) et encore 15 200 de plus en 2006 (soit + 0,8 %).

Sur l'ensemble des trois cursus universitaires, les Sciences et Staps serait le seul secteur où les effectifs diminueraient les deux prochaines années (*tableau 6*). Les autres secteurs devraient continuer de se développer. En raison du relèvement du *numerus clausus* et de la réforme de la première année d'études médicales, le nombre d'étudiants inscrits en Santé progresserait fortement (+ 9,9 % en deux ans).

Benoit Leseur, DEP B2

Pour en savoir plus

« Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2004-2005 », *Note d'Information* 05.24, MEN-DEP, septembre 2005.

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2004-2005 », *Note d'Information* 05.22, septembre 2005.

« Que deviennent les bacheliers, les deux années après leur bac ? », *Note d'Information* 05.19, juin 2005.

« Prévisions nationales d'effectifs d'élèves du second degré pour les rentrées 2005 et 2006 », *Note d'Information* 05.12, avril 2005.

« Les instituts universitaires de formation des maîtres en 2004-2005 »,

Champ de l'étude, définitions et méthodologie

– Champ

L'exercice de prévision à court terme porte sur les principales formations post-baccalauréat : universités et établissements assimilés hors IUT, écoles d'ingénieurs, instituts universitaires de technologie (IUT), sections de techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

La prévision des effectifs de CPGE et STS concerne l'ensemble des classes du secteur public et privé (sous contrat et hors contrat), y compris les formations agricoles, qu'elles soient ou non implantées dans des établissements du second degré.

Le regroupement « universités et établissements assimilés hors IUT » comprend l'ensemble des étudiants des universités hors IUT, des universités de technologie, des INP, des écoles d'ingénieurs internes ou rattachées aux universités, de l'ENSNP de Blois, de l'IEP de Paris, de l'INALCO, de l'IPG de Paris et de Paris Dauphine. On y compte l'ensemble des étudiants qui y préparent à titre principal un diplôme national ou un diplôme d'université, y compris la capacité en droit. Ainsi, les étudiants des INP (instituts nationaux polytechniques) et ceux des écoles d'ingénieurs internes ou rattachées aux universités sont compris dans les effectifs universitaires. Toutefois, une prévision spécifique aux formations d'ingénieurs est réalisée séparément.

– Doubles inscriptions

C'est le nombre d'inscriptions dans les cinq principales filières de l'enseignement supérieur qui est ici dénombré puis estimé. Aussi se peut-il qu'un même étudiant soit comptabilisé plusieurs fois : cas d'une double inscription dans deux universités différentes ou dans une université et un établissement non universitaire. La pratique des inscriptions multiples, surtout répandue dans les premières années, représente au moins 5 % de l'ensemble des inscriptions réalisées à l'université.

– Taux de poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux de poursuite d'études des nouveaux bacheliers, taux d'accueil des nouveaux bacheliers dans le supérieur ou propension des nouveaux bacheliers à poursuivre des études, cet indicateur est le rapport du nombre de bacheliers de la session n (éventuellement d'une série précise) qui sont inscrits dans une des filières de l'enseignement supérieur

(éventuellement une filière précise) sur le nombre total de bacheliers de la session n (éventuellement d'une série précise). Ces taux d'accueil des nouveaux bacheliers incluent les inscriptions multiples réalisées dans des filières différentes.

Les principales hypothèses d'estimation reposent sur les valeurs de cet ensemble de taux de poursuite (par série de baccalauréat et par filière). En effet, les effectifs de bacheliers sont estimés à partir des effectifs des classes du secondaire. Ils prennent donc en compte les évolutions démographiques. Les effectifs de l'enseignement supérieur dépendent, en grande partie, du flux d'entrée dans le supérieur. Celui-ci est principalement composé de nouveaux bacheliers. Leur propension à poursuivre des études et leurs choix d'orientation sont donc déterminants.

– Taux d'accès en troisième année

Le taux d'accès en troisième année est le second indicateur dont dépendent les prévisions des effectifs dans le supérieur. Il s'agit d'un indicateur transversal qui calcule parmi les entrants au niveau bac + 1 et bac + 2 des années précédentes, la proportion d'accédants au niveau licence, quel que soit le nombre d'années nécessaires pour y parvenir. L'inscription en licence d'un étudiant issu des niveaux inférieurs est conditionnée par son succès au DEUG et par sa volonté de poursuivre dans les niveaux supérieurs : étant par définition au plus égal au taux de réussite au DEUG, le taux d'accès ne peut donc pas être assimilé à ce dernier. Par ailleurs, le taux d'accès ne décrit pas rigoureusement la réalité du déroulement des études au niveau bac + 1 et bac + 2 dans la mesure où il se rapporte à des flux d'entrants au niveau bac + 3 qui comprennent les inscriptions multiples (DEUG et CPGE par exemple). Ces taux sont calculés à partir des fichiers de couplage, qui sont constitués par appariement de deux fichiers consécutifs issus de l'enquête annuelle sur les étudiants inscrits à l'université et dans les établissements assimilés. Ces fichiers permettent de suivre le parcours des étudiants d'une année sur l'autre.

La définition du taux d'accès retenue ici est légèrement différente de celle utilisée pour l'indicateur 27 de *L'état de l'École* : il est calculé sur l'ensemble des entrants, bacheliers ou non, et ne prend pas en compte les réorientations en cours cursus.